

МОЛИЯ

ИЛМИЙ ЖУРНАЛ

ISSN 2010-9601

5
2014

ТОШКЕНТ

МОЛИЯ

ИЛМИЙ ЖУРНАЛ

5/2014

Муассис: Тошкент молия институти

Таҳририят ижодий жамоаси:

Бош муҳаррир:	А.Каримов
Бош муҳаррир ўринбосарлари:	Н.Ҳайдаров Х.Шеннаев
Маъсул котиб:	А.Сапаров
Муҳаррир:	М.Хусанова
Техник муҳаррир ва саҳифаловчи:	М.Иқромов
Корректор:	Қ.Раҳматов

Журнал Ўзбекистон Республикаси Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан
2008 йил 24 мартда 0519-рақами билан рўйхатга олинган.

2008 йилдан нашр қилинади, бир йилда 6 марта чиқади.

Ўзбекистон ҳудудида тарқатилади.

«Молия» илмий журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси раёсатининг 2013 йил 30 декабрдаги 201/3-сонли қарорига биноан иқтисод фанлари бўйича фан доктори илмий даражасига талабгорларнинг диссертация ишлари натижалари юзасидан илмий мақолалар эълон қилиниши зарур бўлган ОАК илмий журналлари рўйхатига киритилган.

Веб-сайт: www.tfi.uz/Issues/Jmoliya
e-mail: moliya@tfi.uz
Обуна индекси — 1204

Таҳририят манзили: 100084,
Тошкент ш., Кичик ҳалқа йўли, 7-уй
Тел.: 234-66-89

МУНДАРИЖА

ИҚТИСОДИЙ НАЗАРИЯ

Қ. Чинқулов. Давлат қарзи борасида классиклар назарияларининг иқтисодий аҳамияти	5
--	---

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТ

Б. Қичев. Бошқарув ҳисобида баҳо шакллантиришни такомиллаштириш масалалари.....	10
U. Yakubov. Ho'jalik yurituvchi sub'ekt xususiy kapitalining o'zgarishini omilli tahlili	15
Н. Ризаев, М. Хайитбоев. Номоддий активлар амортизацияси ҳисоби	18
Е. Прокудин. Оценка и моделирование аудиторского риска	26
О. Қўшматов. Операцион аудитни ўтказиш хусусиятлари.....	30

МОЛИЯ ВА БЮДЖЕТ

О. Ҳамдамов. Корхоналар молиявий барқарорлигини таъминлашда молиявий менежментнинг ўрни ва аҳамияти.....	36
Ш. Атаев. Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини молиялаштиришни такомиллаштириш масалалари	42
Б. Исамухамедов. Иқтисодчи кадрлар малакасини ошириш тизимини молиялаштириш масалалари	47
Э. Хошимов. Замонавий шароитда валюта сиёсати шакллари ва дастакларидан самарали фойдаланиш йўллари	50

БАНК ИШИ

З. Нуриддинов. Банклар ликвидлиги кўрсаткичларининг статистик таҳлили	56
С. Абдуллаева. Банкларнинг тўлов қобилиятини таъминлаш мезонлари ва аҳамияти.....	60
Ж. Мажидов. Тижорат банклари фаолиятидаги операцион рискни бошқаришнинг айрим долзарб масалалари	65

ИННОВАЦИЯ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАР

Б. Ҳамроев. Ривожланаётган мамлакатларда инфратузилма тармоғи инвестициялари масалалари	69
---	----

Б. Қличев

**БОШҚАРУВ ҲИСОБИДА БАҲО ШАКЛЛАНТИРИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ**

Мақолада истеъмолчилар манфаатлари, истак-хоҳишлари, бозордаги эталон маҳсулот баҳоси ҳамда муаллиф томонидан ишлаб чиқилган шартлар асосида баҳо шакллантириш масалалари таҳлил қилинган ва тегишли тавсиялар берилган.

Таянч сўзлар: маҳсулот баҳоси, маҳсулот параметрлари, техник параметрлар, иқтисодий параметрлар, эргономик параметрлар, якка кўрсаткич, гуруҳ кўрсаткичи, интеграл кўрсаткич, эталон маҳсулот.

В статье исходя из технических и экономических параметров продукции, на основе пожеланий, спроса и выгод потребителя, рыночной цены эталонной продукции и условий, разработанных автором, рассматриваются вопросы формирования цены новой продукции, даются соответствующие рекомендации.

Ключевые слова: цена продукции, параметры продукции, технические параметры, экономические параметры, эргономические параметры, единый показатель, групповой показатель, интегральный показатель, эталонная продукция.

This article discusses the issues of price for new products basis of technical and economic parameters (options) of product, based on the wishes, demand and benefit of consumers, the price of bestseller products under elaboration by the author.

Key words: price of product, parameters (options) of product, technical parameters (options), economical parameters (options), single indicator, group indicator, integral indicator, bestseller product.

Бугунги кунда фаолият юритаётган барча хўжалик юритувчи субъектларнинг пировард мақсади фойда олиш ва уни мунтазам ошириб бориш ҳисобланади. Фойдани ошириб бориши эса маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннархи ва маҳсулот баҳосига узвий боғлиқ ҳисобланади.

Иқтисодий субъектларда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар (иш, хизматлар)га нисбатан оптимал баҳони шакллантириш бошқарув ҳисобининг асосий вазифаларидан бири саналади. Барча товарларнинг жуда кенг ассортименти таклиф этилаётган бугунги кунда ҳар бир харидор сотиб олган товарининг ишлатиш самарадорлиги унинг нархига нисбатан юқори бўлишини хоҳлайди. Соддароқ қилиб айтганда, харидор энг арзон ва энг сифатли маҳсулотни хоҳлайди. Жуда кенг профилдаги маҳсулот, иш ва хизматлар таклифи мавжуд бозорда маҳсулот сотиш ҳажмини ошириб бориш учун хўжалик юритувчи субъектлар баҳо шакллантиришда самарали ҳамда ҳар томонлама асосланган бошқарув қарорларини қабул қилиши лозим.

Бошқарув ҳисобида баҳони шакллантиришнинг кўплаб назариялари ва моделлари мавжуд бўлиб, ишлаб чиқарувчилар тармоқ хусусияти, маҳсулот ассортименти, бозор таркибий тузилмаси ва бошқа кўрсаткичлардан келиб чиқиб баҳо шакллантиришда керакли усулларни қўллаши мумкин. Ушбу модел ва назарияларнинг айримлари қуйидагилардан иборат:

1) Бертраннинг иккиёқлама ўйин модели. Ушбу моделнинг асосини иккита бир хил фирманинг ҳар бири, бошқа фирма нархларининг ўзгармаслиги, ёки аниқ маълум бир миқдорда ўзгариши шароитида баҳони шакллантириш ва фойданинг максимал даражасига эришиш фојаси ташкил қилади;

2) Нешнинг адолатли тақсимот модели. Ушбу моделнинг асосчиси Джон Форбе Неш ҳисобланиб, мазкур моделнинг асосини назарий ўйинлар орқали баҳони шакллантириш гоёси ташкил қилади;

3) Харажатли ёндашув модели. Корхона харажатлари + маълум фоизларда корхона фойдаси = баҳо;

4) Баҳо шакллантиришнинг қиймат назарияси. Корхона харажатлари + маълум фоизларда корхона фойдаси + харидор манфаатлари ва ютуғи = баҳо.

Истеъмолчи манфаатлари устувор ҳисобланган бугунги кунда мазкур назариялар асосида баҳони шакллантиришда бир қанча камчиликлар кўзга ташланади. Жумладан, Бертраннинг иккиёқлама ўйин модели, Нешнинг адолатли тақсимот модели ва харажатли ёндашув моделлари назарий ечимлар бўлиб, ушбу назарияларда харидорларнинг истак, хоҳиш ҳамда манфаатлари ҳисобга олинмаганлиги мазкур моделлар орқали шакллантирилган нархнинг бозорда харидор томонидан қабул қилинмаслигига ёки, бошқача айтганда, баҳо сифатида шаклланишга олиб келиши мумкин.

Баҳо шакллантиришнинг қиймат назариясида истеъмолчи манфаатлари ҳисобга олинishi лозимлиги кўзда тутилган бўлса-да, уни қандай амалга ошириш лозимлиги борасида назарий ёки амалий таклифлар мавжуд эмаслиги мазкур усулнинг камчилиги сифатида эътироф этилади.

Ривожланган мамлакатларда ҳам баҳо шакллантиришда истеъмолчи манфаатларини ҳисобга олган ҳолда изланишлар олиб бориш маркетинг соҳасидаги муҳим устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Бу борада муваффақиятли назарий изланишлар олиб борган иқтисодчи олимлар қаторига Р.Томас, В.Ф.Палий, Л.А. Бернстайн ҳамда Г.В.Савицкаяларни кўшиш мумкин. Жумладан, Р.Томас [1] ва Л.А.Бернстайнлар[2] ўз асарларида маҳсулотга бошқа маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эга бўлиш шarti билан шакллантирилган нарх бозорда баҳо сифатида шаклланиши мумкин, деган таклифни илгари суришади. Лекин мазкур асарларда ҳам баҳони шакллантиришнинг аниқ бир модели келтирилмаган.

Бизнинг фикримизга кўра, маҳсулотга қўйилган нарх бозорда баҳо сифатида шаклланиши учун қуйидаги шартлар бажаритиши керак:

— янги маҳсулотга баҳо шакллантиришда асос сифатида албатта, эталон маҳсулот баҳоси оlinishi керак;

— маҳсулотнинг бошқа шу турдаги маҳсулотларга нисбатан самарадорлиги 5 % юқори бўлиши керак;

— 5 % самарадорлик мавжудлик шarti билан маҳсулот нархи бозордаги эталон маҳсулот нархидан юқори бўлиши мумкин эмас.

Сир эмаски, харидор ҳар бир янги маҳсулотнинг нархини бозордаги айнан мана шу турдаги эталон маҳсулот баҳоси билан таққослайди. Биз таклиф этаётган моделнинг биринчи шarti ҳам шу омилга боғлиқ: ишлаб чиқараётган маҳсулотимиз нархи ҳеч қачон эталон маҳсулот нархидан юқори бўлиши керак эмас. Акс ҳолатда харидор албатта олдиндан истеъмол қилиб келинаётган ва бозорда эталон ҳисобланган маҳсулотни танлайди. Нархлар бир хиллигини таъминлаганидан сўнг, Р.Томас ва Л.А.Бернстайнларнинг маҳсулотнинг бошқа маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эга бўлиш лозимлиги тўғрисидаги фикрлари ўзини оқтайди.

Юқоридаги шартлар асосида, биз таклиф этаётган усул орқали баҳо шаклантириш учун маҳсулотнинг иқтисодий ва техник параметрларини кўриб чиқиши лозим. Умуман олганда, ҳар бир янги яратиладиган маҳсулот қуйидаги параметрларга жавоб бериши лозим:

1. Техник параметрлар. Бунда маҳсулотнинг таркиби, уни ишлаб чиқариш ва қўллашнинг техник ва технологик даражаси ҳамда фойдаланиш муддати кўриб чиқилади.

2. Иқтисодий параметрлар. Маҳсулотнинг баҳоси, маҳсулот учун сервис хизматлари кўрсатиш даражаси, унинг ҳажми ва сифати кўриб чиқилади.

3. Эргономик параметрлар. Маҳсулотнинг қўлланилиши ва истеъмол қилинишининг инсон организми учун мослиги, қулайлиги ва фойдалилик даражалари кўриб чиқилади.

4. Эстетик параметрлар. Маҳсулотнинг ташқи кўриниши, унинг харидор дидига мос тушиши, маҳсулотнинг бутланганлик даражаси кўриб чиқилади.

5. Меъёрий параметрлар. Маҳсулотнинг амалдаги халқаро меъёрий параметрларга ва стандартларга (ISO 9001-2001, ISO 9001-2008) жавоб бериш даражаси кўриб чиқилади.

Маркетинг тадқиқотларига кўра, 60-70 % истеъмолчилар маҳсулотнинг техник ва иқтисодий параметрларига қараб танланади. Яъни бунда маҳсулотни ишлатиш самарадорлиги маҳсулот баҳосидан юқори бўлиши керак. Шу боисдан, таклиф этаётган усулимизда техник ва иқтисодий параметрлар ўрганилади ҳамда маҳсулотнинг ушбу параметрларга жавоб бериши даражасига кўра, баҳони шаклантириш жараёнида, якка, гуруҳ ва интеграл кўрсаткичлар аниқланади ҳамда маҳсулотнинг эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эришиш шарти билан баҳо шаклантирилади.

Якка кўрсаткич (g) маҳсулотнинг техник ёки иқтисодий функцияларини эталон маҳсулотнинг худди шундай функциясига нисбати орқали аниқланади:

$$g = \frac{F_0}{F_1} * 100 .$$

Бу ерда:

g — маҳсулотнинг якка кўрсаткичи;

F_0 — ўрганилаётган маҳсулот параметрлари;

F_1 — эталон маҳсулот параметрлари.

Умумий гуруҳ кўрсаткичи (G) якка кўрсаткич (g) ва салмоқ кўрсаткичлари (a) кўпайтмасидан иборат.

$$G = g * a .$$

Салмоқ кўрсаткичлари (a) маҳсулотнинг бутун бир фойдали иш ҳажмининг (100% ёки 1 коэффициент) параметр функциялари бўйича тақсимланган нисбати ҳисобланади. Яъни истеъмолчи харид қилаётган маҳсулотнинг қайси функцияси ўзи учун асосий эканлигини белгилайди ва ушбу функцияга кўпроқ коэффициент беради, қолган функцияларга ҳам шу тарзда коэффициент берилади.

Таклиф этаётган усулимизда янги маҳсулотимизнинг эталон маҳсулотга нисбатан самарадорлигини интеграл кўрсаткич ифодалайди. Интеграл кўрсаткич (I)

ўрганилаётган маҳсулотнинг умумий гуруҳ кўрсаткичининг эталон маҳсулотнинг умумий гуруҳ кўрсаткичига нисбати орқали аниқланади:

$$I = \frac{G_m}{G_u}$$

Бу ерда:

G_m — техник параметрларнинг умумий гуруҳ кўрсаткичлари йиғиндиси;

G_u — иқтисодий параметрларнинг умумий гуруҳ кўрсаткичлари йиғиндиси.

Агар интеграл кўрсаткич бирдан юқори бўлса, маҳсулот рақобатбардош ҳисобланади ва маҳсулот бозорда ўз ўрнини топиши мумкин (биз таклиф этаётган усулда 1,05 коэффициентда бўлиши керак).

Агар интеграл кўрсаткич бирдан паст бўлса, иқтисодий параметрлар бўйича таҳлилий ишларни амалга ошириш лозим бўлади. Чунки техник параметрларни ўзгартириш учун ишлаб чиқариш структурасини, технологиясини ўзгартириш лозим ва бу қисқа даврда амалга ошириб бўлмайдиган иш ҳисобланади.

Техник ва иқтисодий параметрлар асосида баҳони шакллантириш тартибини шартли маҳсулот — музлатгич ёрдамида кўриб чиқамиз.

Шартли мисол. Ўзбекистонда фаолият юритадиган "Истиқдол" қўшма корхонаси "X" маркали музлатгич ишлаб чиқаради. Маҳсулот бозорда янги бўлганлиги туфайли, режа-иқтисод бўлими олдига эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эришиш шarti билан баҳони шакллантириб бериш вазифаси юклатилди. Биз таклиф этаётган усул орқали баҳо шакллантириш учун янги "X" маркали музлатгич ва бозордаги эталон "Y" маркали музлатгич параметрлари орқали белгиланган кўрсаткичларни аниқлаймиз (1-жадвал).

1-жадвал

Маҳсулот рақобатбардошлилигини аниқлаш таҳлили*

Кўрсаткичлар	Ўрганилаётган "X" маҳсулот	Эталон "Y" маҳсулот	g	u	G
Техник параметрлар					
1. Умумий ҳажм, дм ³	315*	325	0,97	0,15	0,1455
2. Фойдалаи ҳажм (умумий камера), дм ³	190	202	0,94	0,25	0,235
3. Фойдалаи ҳажм (музлатгич камера), дм ³	70	70	1,0	0,2	0,2
4. Музлатиш қуввати, кт/сут	4,3	4,5	0,95	0,22	0,209
5. Фойдаланиш муддати, йил	16	15	1,06	0,1	0,106
6. Музлатиш камераси температураси, °С	-15	-18	0,83	0,08	0,0664
					$G_m = 0,962$
Иқтисодий параметрлар					
1. Баҳоси, АҚШ долл.	x	400	x/400	0,5	0,5*x/400
2. Кафолатли сервис хизмати муддати, йил	21 ой	24 ой	0,875	0,3	0,263
3. Суткалик электр энергияси сарфи, кВт	2,4	2,5	0,96	0,2	0,192
					$G_u = 0,263$ + 0,192 + 0,5 * x/400

* Барча параметрлар бўйича рақамлар шартли равишда муаллиф томонидан келтирилган.

I-жадвал маълумотлари асосида интеграл кўрсаткич қуйидагига тенг бўлади:

$$I = \frac{G_m}{G_u} = \frac{0,962}{0,263 + 0,192 + 0,5 * x / 400}$$

Таклиф этаётган усул бўйича янги маҳсулот эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликка эга бўлиши шарт. Демак, ушбу шарт асосида юқоридаги тенглик қуйидаги кўриниш олади:

$$I = \frac{G_m}{G_u} = \frac{0,962}{0,263 + 0,192 + 0,5 * x / 400} = 1,05$$

Мазкур тенгликдан номаълум (x) сонни аниқлаймиз. Ҳисоб-китобларга кўра номаълум сонимиз 368 га тенг.

Демак, "X" маркали янги маҳсулотга 368 \$ нарх белгиласак, қуйидаги шартларни тўлиқ бажарган бўламиз:

— янги маҳсулотга баҳо шаклантиришда асос сифатида эталон маҳсулот баҳоси олинди;

— янги маҳсулотнинг эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорлиги таъминланди;

— 5 % самарадорликка эга бўлиш билан бир қаторда, янги маҳсулотга бозордаги эталон маҳсулот нархига нисбатан 32 \$ га арзон нарх шаклантирилди.

Умумий хулоса сифатида айтиш мумкинки, таклиф этаётган мазкур усул орқали шаклантирилган нарх бозорда харидор томонидан қабул қилиниши шубҳасиз. Корхоналар келгусида фойдани ошириш мақсадида баҳонинг янада юқори чегарасини белгилашлари мумкин. Бунинг учун иқтисодий параметрлар бўйича керакли таҳлилий ишларни амалга ошириш лозим (масалан, янги маҳсулотга кафолатли сервис хизмати муддатини узайтириш орқали, эталон маҳсулотга нисбатан 5 % самарадорликни сақлаган ҳолда, баҳони маълум миқдорда ошириш имконияти юзага келиши мумкин). Фақат мазкур ҳолатда иқтисодчи мутахассислар иқтисодий параметрларнинг айримлари тесқари алоқада эканлигини ёдда сақлашлари лозим.

Адабиётлар

1. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: перев. с англ. - М.: Дело и Сервис, 2003.

2. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: перев. с англ. - М.: Финансы и статистика, 2003.